

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Российская академия наук
Русское географическое общество
Национальная академия туризма
Российская международная академия туризма
Российский союз туриндустрии

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные исследования

ТРУДЫ XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова
Москва, 25 апреля 2019 г.

Под общей редакцией доктора географических наук,
профессора В.И. Кружалина

Москва
«Диалог культур»
2019

УДК 379.85+910(082)
ББК 75.81+28.8
Т86

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
Российская академия наук
Русское географическое общество
Национальная академия туризма
Российская международная академия туризма
Российский союз туриндустрии

Конференция проведена при поддержке

Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания РФ,
Министерства экономического развития РФ,
Торгово-промышленной палаты РФ,
Ростуризма

Редакционная коллегия:

Власова Тамара Ильинична – президент Национальной академии туризма, ректор Балтийской академии туризма и предпринимательства, профессор, доктор педагогических наук;

Добролюбов Сергей Анатольевич – член.-корр. РАН, декан географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, профессор, доктор географических наук;

Кружалин Виктор Иванович – вице-президент НАТ, заместитель председателя Комиссии по развитию туризма РГО, заведующий кафедрой рекреационной географии туризма географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, профессор, доктор географических наук;

Некипелов Александр Дмитриевич – академик РАН, директор Московской школы экономики, профессор, доктор экономических наук;

Трофимов Евгений Николаевич – ректор РМАТ, профессор, доктор политических наук;

Шпилько Сергей Павлович – президент РСТ, кандидат экономических наук, доцент.

Рецензенты:

Зырянов А.И. – заведующий кафедрой туризма Пермского государственного национального исследовательского университета, профессор, доктор географических наук.

Мажар Л.Ю. – старший научный сотрудник Смоленского научно-образовательного центра, доктор географических наук

Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: Труды XIV Международной научно-практической конференции. МГУ имени М.В.Ломоносова, географический факультет, Москва, 25 апреля 2019 года. – М.: АНО «Диалог культур», 2019. – 552 с.

Издается под общей редакцией доктора географических наук, профессора **В.И. Кружалина**

Составитель и ответственный редактор – **Ю.Н. Голубчиков**

Редакторы – **Н.В. Кузнецова, Е.Б. Поспелова**

УДК 379.85+910(082)

ББК 75.81+28.8

ISBN 978-5-902690-79-5

© Текст. Авторы, 2019.

© МГУ имени М, В.Ломоносова, 2019.

© АНО «Диалог культур», оригинал-макет, 2019.

чественных и иностранных туристов становятся менее доступными населению страны, особенно социально уязвимым группам (семьи с детьми, пожилые люди, молодежь). В 2017 г. на туристские и экскурсионные услуги приходилось лишь 3,5 % общего объема расходов на услуги домашних хозяйств Беларуси. Характерно, что на 20 % домашних хозяйств Беларуси с наиболее высокими доходами приходится 73,2 % расходов на туристско-экскурсионные услуги [2, с.70]. То есть, 80 % белорусов в совокупности тратят на туристско-экскурсионные услуги в 4 раза меньше, чем 20 % их более обеспеченных соотечественников. Указанная ситуация требует эффективного адресного использования инструментов социального туризма: частичное финансирование внутреннего детского экскурсионного туризма из социальных фондов, бесплатное или льготное посещение музеев лицами до 18 лет и студентами, особая ценовая политика в отношении семей с детьми, налоговое льготирование расходов предприятий на оплату услуг по организации внутреннего экскурсионного туризма работников и членов их семей и др.

Список литературы

1. О развитии туризма, деятельности туристических организаций, коллективных средств размещения Республики Беларусь за 2018 год: стат. бюллетень. – Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2019. – 35 с.

2. Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь: стат. сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь / Под ред. И.В. Медведевой [и др.]. – Минск, 2018. – 72 с.

3. Как привлечь в Беларусь 10000 иностранных туристов в год – рассказ местного туроператора (интервью директора ОДО «Винополь» Г.Р. Потаевой) [Электронный ресурс] // Онлайн-портал о бизнесе и предпринимательстве «Про бизнес». – Режим доступа: <https://probusiness.by/experience/1785-kak-privozit-v-belarus-10-000-inostrannykh-turistov-v-god-rasskaz-mestnogo-turoperatora.html>. – Дата доступа: 10.04.2019.

4. Клицунова В.А. Интерпретация наследия в туризме: новые подходы в эпоху экономики впечатлений / В. А. Клицунова. – Минск: Экоперспектива, 2015. – 219 с.

5. Чирский Н.А., Хвагина Т.А. Инновации в экскурсионной деятельности / Н.А. Чирский, Т.А. Хвагина // Туризм и гостеприимство: научно-практ. журнал. – 2015. – № 2. – С. 20–27.

6. Решетников Д.Г. Туристско-экскурсионное использование культурно-исторического и природного наследия Республики Беларусь // Культурно-историческое и природное наследие Беларуси: теория и практика использования в туризме / Л.М. Гайдукевич [и др.]. – Минск: изд-во «Четыре четверти», 2013. – С. 113–146.

ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИЭ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

PROBLEMS AND RISKS OF RES DEVELOPMENT FOR TOURISM IN THE ARCTIC REGION

УДК 338.48+620.92

Нефедова Л.В. – старший научный сотрудник географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, к.г.н., Москва, Россия; nefudmila@mail.ru

Соловьев Д.А. – старший научный сотрудник ОИВТ РАН, к.ф.-м.н., Москва, Россия; solovev@guies.ru

Nefedova L.V. – PhD, seniorresearcher, Faculty of Geography, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; nefludmila@mail.ru

Solov'ev D. A. – PhD, seniorresearcher, JIHT RAS, Moscow, Russia, solovev@guies.ru

Ключевые слова: Арктика, круизный туризм, экологический туризм, возобновляемые источники энергии, энергетическая инфраструктура, SWOT-анализ, риски, сети микрогрид, фотоэлектрические панели .

Keywords: Arctic, cruise tourism, ecotourism, renewable energy, energy infrastructure, SWOT analysis, risks, microgrid networks, photovoltaic panels

Аннотация

Рассмотрены возможности, перспективы и риски привлечения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для энергообеспечения при развитии туризма в Российской Арктике. Описаны вопросы необходимости расширения энергетической инфраструктуры и варианты энергоснабжения регионов Российской Арктики. Проведен SWOT анализ перспектив развития распределенной электрогенерации на ВИЭ в Арктическом регионе. Выделены типы финансовых рисков, которые могут возникнуть при проведении проектов возобновляемой энергетики в Арктике. Рассмотрен российский и зарубежный опыт использования ВИЭ в Арктике.

Abstract

The possibilities, prospects and risks of renewable energy sources (RES) attracting for energy supply during the development of tourism in the Russian Arctic are considered. The problems of the need to expand the energy infrastructure and energy supply options for the regions of the Russian Arctic are described. A SWOT analysis of the prospects for the development of distributed power generation on renewable energy in the Arctic region has been carried out. The types of financial risks that may accrue during the implementation of renewable energy projects in the Arctic are highlighted. The Russian and foreign experience in the use of renewable energy in the Arctic is considered.

1. Проблемы устойчивого энергообеспечения туризма с Российской Арктике. Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) кроме обширной материковой части, превышающей 3,6 млн. кв. км, включает 185 тыс. кв. километров площади архипелагов, больших и малых островов (Соловецкие острова, Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова), а также отдельных крупных островов (например, Врангеля, Вайгач и Колгуев), лежащих в экстремальных погодных условиях. На этом огромном пространстве располагаются административно-территориальные образования 6 различных типов, пересекающиеся ареалы хозяйственной деятельности крупнейших корпораций и традиционного природопользования, распространенные и уникальные системы расселения, территории активного хозяйственного освоения и особого природоохранного статуса. В Концепции ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы) (ред. от 05.04.2019) предполагается развитие 15 перспективных туристических направлений (дестинаций), две из которых связаны с АЗРФ[1]:

Развитие в рамках культурно-познавательного туризма: перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект «Серебряное ожерелье России» (Архангельская, Вологодская, Мурманская, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, г. Санкт-Петербург, Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ);

Развитие в рамках круизного туризма: перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект «Русская Арктика» (Архангельская, Мурманская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика Саха (Якутия);

В ФЦП «Туризм» п. XVIII даны предложения по опережающему развитию Арктической зоны Российской Федерации. Для повышения «туристского освоения» Арктической зоны Российской Федерации предлагается развитие перспективного туристского укрупненного инвестиционного проекта «Русская Арктика». Специализацией по приоритетному виду туризма являются арктические круизы, популярность которых постоянно растет у российских и иностранных туристов. В границах этого перспективного туристского укрупненного инвестиционного проекта располагается национальный парк «Русская Арктика», который является одной из наиболее молодых охраняемых территорий в Российской Федерации.

Включение данных территорий АЗРФ в ФЦП «Туризм» ставит задачи формирования расширенной туристской инфраструктуры в регионе, требующей создания системы устойчивого энергообеспечения, используя для этого все инструменты федеральной поддержки для развития туризма в Арктике [2,3].

Наиболее эффективным вариантом развития энергетической инфраструктура АЗРФ была бы не только модернизация действующих электростанций и энергоустановок, а разработка с их включением комплексной схемы с использованием всех возможных энергоисточников. При неравномерно заселенных территориях Российской Арктики, наличии большого числа локальных потребителей наиболее перспективным вариантом электро- и энергоснабжения является развитие распределенной энергетики. Фактически именно этот вариант и был использован в советский период освоения данных территорий. Проблема решалась установками дизель-генераторов и регулярной доставкой «северным завозом» всеми возможными — преимущественно водными — путями дизельного топлива в металлической таре. Вывоз тары или ее утилизация не производились, что привело к значительным экологическим проблемам практически по всему побережью Северного-Ледовитого океана и арктических территорий, что создает трудности для развития туризма в Арктической Зоне. И в настоящее время в рамках «северного завоза» ежегодно поставляется до 6–8 млн т горюче-смазочных материалов и до 20–25 млн т угля. Задача снижения «северного завоза» для децентрализованного энергоснабжения может в значительной мере быть решена за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Одним из важных аспектов для развития туризма в регионе является формирование нового типа энергетической инфраструктуры, обеспечивающей динамику хозяйственного развития в соответствии с требованиями устойчивого развития. Территории посещения, в том числе в ООПТ, должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой, которая, во-первых, будет создавать возможности пребывания посетителей, а во-вторых, будет способствовать охране и препятствовать разрушению естественных природных ландшафтов и процессов. Для развития круизного туризма необходимо создание новых энергообъектов в портах Северного Морского Пути (СМП), поскольку имеющиеся в настоящее время энергетическая инфраструктура в данных портах не может соответствовать планируемым нагрузкам [4].

Согласно проведенным оценкам, ряд территорий АЗРФ обладает значимым ресурсным потенциалом ВИЭ. *Геолиозенергетические ресурсы:* в арктической зоне среднегодовое дневное поступление энергии прямого солнечного излучения варьируется от 2 до 5 кВт·ч/(м²день), или от 0,7 до 1,8 МВт·ч/(м²год). Этот энергетический по-

тенциал солнечной энергии существенен и пригоден для практического использования. Для сравнения: среднее поступление солнечной энергии в южных районах Германии, где солнечные установки находят широкое применение, составляет всего около 3,4 кВт·ч/ (м²день). В ясные летние дни во многих районах Арктики текущее поступление солнечной энергии на неподвижные ориентированные на юг приемные поверхности с оптимальным углом наклона на к горизонту могут достигать 6—8 кВт·ч/м², что соизмеримо с поступлениями энергии солнечного излучения в южных районах страны. *Ветроэнергетические ресурсы.* Среднегодовые значения среднегодовой скорости ветра на территории Арктического региона превышают 6–8 м/с. Максимальные значения до 20 м/с более. Валовой потенциал ветра распределен по территории АЗРФ крайне неравномерно, однако наибольшими удельными показателями характеризуются прибрежные территории (более 8 МВтч в год для ВЭУ заданных размеров) [5].

Одним из важных аспектов для развития туризма в регионе является формирование нового типа энергетической инфраструктуры, которая, во первых, будет создавать возможности комфортного пребывания посетителей, а во вторых, будет способствовать охране и препятствовать разрушению естественных природных ландшафтов и процессов. Развитие возобновляемой энергетики представляет собой реальную экономически эффективную альтернативу, которая позволит снизить стоимость генерации и стабилизирует энергоснабжение в регионе.

Однако при составлении дорожной карты развития возобновляемой энергетики в Арктическом регионе необходимо рассматривать проблемы и риски, которые будут возникать в процессе создания новой энергетической инфраструктуры.

2. Риски использования ВИЭ в Арктике. На основании оценки всех положительных и отрицательных факторов данного процесса авторами был проведен SWOT-анализ перспектив освоения ВИЭ в регионе (табл.1). Более подробно типы финансовых рисков, которые могут возникнуть при проведении проектов по созданию объектов возобновляемой энергетики в Арктической Зоне выделены и охарактеризованы авторами в табл.2.

Таблица 1.

SWOT – анализ перспектив развития распределенной электрогенерации на ВИЭ в Российской Арктике

	Положительные	Отрицательные
Внутренние факторы	<p><i>Сильные стороны:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Высокий потенциал ветроэнергетических ресурсов – Значимый потенциал гелиоресурсов в летний период – Наличие данных ветромониторинга в ряде перспективных площадок – Возможность создания ЭС разной мощности в т.ч. по модулям (блокам) – Возможность изучения опыта действующих ВЭУ и гелиоустановок в Арктическом регионе 	<p><i>Слабые стороны:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Непостоянство получения энергии (неравномерность энергопотенциала во времени и пространстве) – Значительные периоды простоя оборудования (без выработки электроэнергии). Низкий коэффициент использования мощности солнечных установок – Отсутствие отечественных технологий установок на ВИЭ для условий Арктики на промышленном уровне – Сложности и высокая стоимость доставки оборудования

Окончание табл. 1.

	Положительные	Отрицательные
Внешние факторы	<p><i>Возможности</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Производство электроэнергии в требуемых объемах в удаленных зонах децентрализованного энергоснабжения – Значительное снижение эмиссии парниковых газов и нагрузки на уязвимую природу Арктики – Государственная поддержка по ФЦП – Широкие возможности для международного сотрудничества – Наличие обширных свободных площадей 	<p><i>Угрозы</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Природно-климатические: ураганные ветра и снежные бури и заносы, криогенная деструкция подземных конструкций. – Технические препятствия: сложности строительства (вечная мерзлота), отсутствие дорог – Высокая конкуренция других типов энергоисточников – Нефиксированный тариф на электроэнергию – Несовершенство законодательной базы (отсутствие механизма стимулирования объектов ВИЭ малой мощности) – Непрозрачная разрешительная система, бюрократические препятствия

Несмотря на имеющиеся риски государственная поддержка, внедрение форм государственно-частного предпринимательства при создании энергетической инфраструктуры открывают перспективы в данном процессе для развития туризма:

– Новые возможности обеспечения энергией хозяйственной деятельности, и частности туристкой индустрии, в Арктике, связаны с созданием локальных электроэнергетических систем (микрогридами), способными работать как автономно, так и в составе централизованных энергосистем, на основе использования ресурсов распределенной и возобновляемой энергетики. Использование микрогридов позволит обеспечить объекты туристической инфраструктуры чистой, «зеленой» энергией, что крайне важно для сохранения экологии АЗРФ.

– Для финансирования проектов, необходимых для эффективного функционирования сферы туризма, в ближайшее время будет запущен механизм «инфраструктурной ипотеки». Также актуальным становится и использование «зеленого финансирования», т.к. большинство проектов в сфере туризма в АЗРФ должны быть экологичными.

– Для строительства и эксплуатации большинства объектов, важных для развития инфраструктуры необходимой для функционирования туристической отрасли, возможно использование механизма государственно-частных предприятий, согласно действующему законодательству.

– Расширению туристской привлекательности региона могут способствовать и климатические изменения, активизировавшиеся последние десятилетия в Арктике. Этот процесс будет способствовать доступности туристических объектов и расширению деятельности по развитию туристической инфраструктуры, включая и энергообеспечение, а также вызовет повышение интереса к Арктике, т.к. из-за потепления многие природные объекты могут быть подвержены изменениям.

Таблица 2.

Основные виды финансовых рисков при создании энергообъектов на ВИЭ в АЗРФ

ВНЕШНИЕ РИСКИ – НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ДЕВЕЛОПЕРА ПРОЕКТА	
ВИДЫ РИСКОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РИСКОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ	Политическая нестабильность, изменение таможенной политики, риск государственного неподчинения международным договоренностям.

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ РИСКИ	Риски изменения мер стимулирования использования ВИЭ, тарифного изэкологического регулирования; регулирования в области безопасности; специфические налоговые риски.
РЫНОЧНЫЕ РИСКИ	финансово-экономические риски, риск изменения стоимости капитала, недополучения прибыли, изменение цен на топливо, конъюнктуры рынка,
ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ	Риски, связанные с валютной нестабильностью неблагоприятно влияют на стоимость инвестиций и возникают, когда есть валютное несоответствие активов (доходов) и обязательств (долговое финансирование).
РЕСУРСНЫЕ РИСКИ	Риск, связанный с высокой пространственно-временной изменчивостью потенциала ветро-, гелио- и др. ресурсов, неопределенностью связанной с их доступностью.
ПРИРОДНЫЕ РИСКИ	Риски, связанные с возможностью катастрофических явлений в арктическом регионе (ураганов, снегопадов, снежных заносов, явлений солифлюкции).
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ	Риски воздействия объектов ВИЭ на уязвимую природу Арктики при штатной работе и в аварийных ситуациях.
ВНУТРЕННИЕ РИСКИ – ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕВЕЛОПЕРА ПРОЕКТА	
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ	Недостаточная проработка предлагаемого проекта на ВИЭ, несостоятельность девелоперов по обоснованию инвестиционной привлекательности проекта
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ	Неверный выбор технологического оборудования, нарушения технологических процессов, нерегулярные профилактика и ремонт оборудования, непреднамеренные сбои в работе, потери в результате сбоев и поломок.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ (Управленческие) РИСКИ	Разработка и воплощение неверных бизнес-решений, неспособность управленческого аппарата принимать правильные решения с учётом изменений внешних факторов

Наиболее значимыми для АЗРФ являются природные риски, повышая стоимость оборудования возобновляемой энергетики для «экстремальных» природных условий, и ресурсные риски, внося высокую степень неопределенности в стабильность выработки электроэнергии. Для развития туризма значимы также и экологические риски воздействия объектов ВИЭ на уязвимую природу Арктики.

К настоящему моменту накоплен уже значительный отечественный и зарубежный опыт использования ВИЭ для энергообеспечения охраняемых территорий и в сфере туризма. В Национальном парке «Русская Арктика» солнечные установки мощностью 8 кВт обеспечивают энергией базу «Мыс Желания» с 2015г., на Земле Франца-Иосифа в 2018 г. солнечные панели мощностью 7 кВт были установлены на острове Гукера для обеспечения электричеством полевой базы «Бухта Тихая» [6]. Дизельный и бензиновый генераторы остались на станциях в качестве резервных источников. На круглогодичной полевой базе нацпарка на о.Земля Александры установлены около 250 фотоэлектрических панелей, которые в летний период продолжительного светового дня полностью обеспечивают энергоснабжение базы. На Аляске членами сообщества, SustainableHomer, AlaskaSolarTour (AST) и Американским обществом солнечной энергии проводятся туристические поездки с образовательными целями в летний период для ознакомления и демонстрации работы фотоэлектрических установок в условиях полярного дня. В программе – посещение фермерского дома с «солнечными стенами», оборудованными PV-панелями.

Имеется опыт и международного сотрудничества в области использования ветроэнергетических ресурсов в АЗРФ.

– В поселке Амдерма (Ненецкий автономный округ – НАО) на берегу Карского моря в 2017 г. введена в режим промышленной эксплуатации первая ВЭС 200 МВт на Крайнем Севере России. НАО стал обладателем двух грантов в рамках межнационального проекта Коларктик, созданного с целью развития ветроэнергетики в приграничных государствах Арктики. Средства первого гранта были направлены на изучение и оценку метеорологической ситуации в поселках Амдерма, Каратайка, Индига и Несь, а второй грант позволил разработать и соорудить в Амдерме уникальный ветропарк из 4 ВЭУ по 50 кВт за Северным полярным кругом.

– В поселке Тикси в 2018г. установлены три уникальные ветроустановки суммарной мощностью 900 кВт в арктическом исполнении для работы в суровых условиях Заполярья. Мощность ветродизельного комплекса (ВДК) составит в 2019г. 3,9 МВт. Ветроустановки могут работать при температуре до -50 °С и способны выдержать ветер скоростью до 70 м/с. Высота каждой из трех ветроустановок – 41,5 м, диаметр лопастей – 33 м. Оборудование произведено японской компанией Komaihaltek. ВЭС, построенная РусГидро совместно с японскими партнерами в арктическом поселке Тикси, продемонстрировала высокую эффективность и надежность работы в суровом арктическом климате. Зимой 2018–2019 гг., даже когда температура воздуха в Тикси опускалась до –42 °С, а скорость ветра достигала 30 м/с работа шла в штатном режиме.

Разрабатывая технологии использования огромного ветроэнергетического потенциала российской Арктики, что особенно важно для круизного туризма по СМП, по-видимому, целесообразно изучить опыт ветроэнергетики на Аляске, как в технологическом плане, так и финансово-организационном, учитывая сходные природные условия и тип размещения населения. К 2017г. на Аляске уже действовали более 70 ВЭУ суммарной мощностью 67 МВт, при этом энергообъекты, относящиеся к сетям микрогрид, возводятся как при поддержке структур власти, так на средства кооперативов [7]. Важным моментом для развития распределенной энергетики на ВИЭ при создании локальных энергосистем в АЗРФ является использование технологий блокчейн, применяемых в зарубежной практике последние годы в альтернативной электроэнергетике. Использование технологии блокчейн дает ряд преимуществ, как производителям, так и потребителям электроэнергии, позволяя не только повысить надежность поставок электроэнергии, но и делая прозрачной схему денежных расчетов в данной сфере. Важна роль технологий блокчейн и в решении проблем информационной безопасности в сфере электроэнергетики в Арктике.

Выводы:

– Арктическая зона РФ располагает ресурсами местных ВИЭ в объемах пригодных для использования;

– Имеется опыт практического использования энергоустановок на ВИЭ в условиях Арктики в мире и в России;

– Установки на ВИЭ (ветер, солнце) целесообразно использовать на объектах ООПТ АЗРФ, имеющих высокий рекреационный потенциал, а также в портах остановок судов арктических круизов для энергоснабжения портовой инфраструктуры;

– При энергоснабжении от ВИЭ изолированных потребителей для повышения надежности необходимо использование дублирующих энергоустановок.

– Применение ВИЭ будет способствовать решению задач сохранения и восстановления природных ландшафтов Российской Арктики;

– В связи с особенностями географических и климатических условий Арктической зоны высок уровень технологических рисков и требуются применение энергоустановок и оборудования в «северном исполнении» (системы защиты от обледенения и пониженных температур на ВЭУ, сезонность использования гелиоустановок)

– Для снижения рисков при создании энергообъектов на ВИЭ в Арктическом регионе энергоустановки для условий АЗРФ должны иметь блочно-модульное исполнение с минимальным количеством технологических операций в ходе монтажа и обслуживания;

– Экономическая эффективность проектов установки ВИЭ для энергоснабжения инфраструктуры СМП и ООПТ зависит от стоимости доставки топлива для дублирующих энергоустановок на углеводородном топливе. Меры поддержки использования ВИЭ (федеральные и региональные) повышают перспективы развития возобновляемой энергетики Арктики.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 19-08-00945\19 (разд. 1) и в рамках Госзадания № АААА-А16-116032810088-8 (разд. 2).

Список литературы

1. Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 N 872-р (ред. от 05.04.2019) «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)»».

2. Арктический туризм в России / отв. редактор Ю.Ф.Лукин; [составитель туристского справочника по регионам Н.К. Харлампьева]; Сев. (Арктич.) федер. ун-т; Санкт-Петерб. гос. ун-т. – Архангельск: САФУ, 2016. – 256 с.

3. Golubchikov Y. N., Kruzhalin V. I., Nikanorova A. D. Arctic tourism: state and prospects for Russia // *GEOGRAPHY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY*. — 2018. — Vol. 11, no. 4.

4. Morgunova M. O., Solovyev D. A. Challenges to overcome: energy supply for remote consumers in the Russian Arctic // *Journal of Physics: Conference Series*. — 2017. — Vol. 891, no. 1. — P. 1–6.

5. Использование возобновляемых источников энергии для энергоснабжения потребителей в Арктической зоне Российской Федерации / О. С. Попель, С. В. Киселева, М. О. Моргунова и др. // *Арктика: экология и экономика*. — 2015. — № 1(17). — С. 64–69

6. ГИС «Возобновляемые источники энергии России». Электронный ресурс: <http://gisre.ru> (дата обращения: 15.06.2019).

7. RenewableEnergy-Atlas-of-Alaska // Электронный ресурс: <http://alaskarenewableenergy.org/wp-content/uploads/2016/07/RenewableEnergy-Atlas-of-Alaska-2016April.pdf> (Дата обращения 015.06.2019).